

ABSCESSO HEPÁTICO POR CORPO ESTRANHO: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 07/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10632254

Lara Silva de Almeida
Roberta Raposo Melo
Ronald Torres de Olinda
Laryssa Kellye Pereira Soares Sousa
Paschoal Macedo Calori Rosseti
Lohara Silva de Lima
Jessica Rodrigues da Silva
Ana Paula Lopes da Silva
Adna Seabra de Almeida
Ana Claudia Morais Salomão

RESUMO: Este trabalho consiste em um relato de caso de uma paciente idosa com abscesso hepático secundário à ingestão acidental de um corpo estranho, posteriormente identificado como uma espinha de peixe. A ingestão de corpos estranhos é um evento comum, geralmente sem complicações, mas pode resultar em perfuração, obstrução ou infecção intra-abdominal. O diagnóstico é desafiador devido à inespecificidade dos sintomas e à falta de recordação do evento pelo paciente. O tratamento inclui a retirada do corpo estranho, drenagem do abscesso e

administração de antibióticos. O relato descreve o caso de uma paciente que desenvolveu um abscesso hepático, sendo necessária a drenagem percutânea guiada por imagem e ajuste na antibioticoterapia. A paciente apresentou complicações, como rebaixamento súbito de consciência e sepse, exigindo a troca do antibiótico e drenagem de emergência. A cultura identificou *Streptococcus constellatus* como agente causador. A remoção bem-sucedida da espinha de peixe foi realizada por laparoscopia exploradora associada à endoscopia digestiva alta. A paciente teve melhora, recebeu alta da UTI no 25º dia e alta hospitalar no 29º dia, após 21 dias de tratamento antibiótico.

Palavras-chaves: Abscesso Hepático Piogênico, *Streptococcus Constellatus*, ingestão de corpo estranho, drenagem percutânea

INTRODUÇÃO

A ingestão acidental de corpo estranho é um evento comum e, na maior parte dos casos, o objeto passa pelo trato gastrointestinal sem deixar danos^{1,2}. Contudo, complicações como perfuração, obstrução ou infecção intra-abdominal podem acontecer³. A incidência de perfuração gastrointestinal nestes casos é menor que 1%⁴ e o abscesso hepático? Como resultado da migração deste corpo estranho é ainda mais raro⁵. O diagnóstico e o desenvolvimento do quadro costuma ser um desafio pois, além dos sintomas e exames complementares serem inespecíficos, o paciente raramente se recorda de ter ingerido o corpo estranho⁶. A gravidade da disfunção causada pelo abscesso hepático varia desde uma simples infecção a um choque séptico com risco de óbito³. O tratamento indicado para os casos de abscesso hepático como incluem a retirada do corpo estranho, drenagem do abscesso e administração de antibióticos⁷. A retirada do corpo estranho é crucial para o controle da infecção⁸. A escolha da antibioticoterapia adequada otimiza consideravelmente o tratamento destes pacientes e, tendo em vista a característica polimicrobiana destes abscessos⁹, a espera pelo resultado da cultura se

faz necessária para que haja uma escolha assertiva do tratamento medicamentoso.

O presente trabalho inclui um relato de caso e uma revisão bibliográfica que tem como objetivo analisar as bactérias isoladas em casos de abscessos hepáticos secundários à ingestão de corpo estranho, visando retratar a dificuldade em se definir um tratamento empírico frente à grande variedade de microorganismos identificados.

RELATO DE CASO

M.R.S, feminino, 80 anos, hipertensa, dislipidêmica, com resistência insulínica, portadora de fibromialgia e artrite reumatóide. Relatava náuseas há 12 dias, associadas a desconforto abdominal, episódios de febre (38°C), sem queixas urinárias ou intestinais. Em consulta com gastroenterologista realizou exames laboratoriais que indicavam leucocitose e aumento da proteína C reativa (PCR), sendo internada para elucidação do caso. À admissão hospitalar apresentava-se hipocorada (2+/4+), desidratada (2+/4+), com abdome flácido e doloroso à palpação em hipocôndrio direito, sinais de Bloomberg e Murphy negativos. Exames laboratoriais indicavam leucocitose (12.720, bastonetes 1%, segmentados 67%, eosinófilos 1%, linfócitos 20% e monócitos 11%), elevação de enzimas hepáticas (fosfatase alcalina:155, gama GT:105) e PCR de 115. Foi solicitada tomografia computadorizada de abdome total que indicou imagem volumosa em segmentos hepáticos VII e VIII, medindo seus maiores diâmetros cerca de 88 x 60 x 66 mm. Realizou-se, então, uma ressonância magnética e tórax e abdome para caracterização da lesão hepática; foi encontrada lesão cística loculada com septações de permeio e realce por contraste localizada nos segmentos IV e VIII, medindo 81 x 61 x 60 mm e volume de 150cm³, determinando alterações perfusionais do parênquima hepática com subjacente. Com a suspeita de abscesso, hepático, foi iniciada antibioticoterapia de amplo espectro com Piperacilina +Tazobactam (Tazocin®) e acionou-se a radiologia intervencionista para drenagem percutânea guiada por imagem. Devido ao uso de AAS,

procedeu-se à sua suspensão por 5 dias para a realização da drenagem. Contudo, após 2 dias a paciente evoluiu com rebaixamento súbito de consciência, hipotensão e dessaturação, sendo iniciada ressuscitação volêmica e abertura de protocolo de sepse. Escalona-se o antibiótico para Meropenem e foi realizada drenagem percutânea do abscesso de emergência. A paciente foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Houve aumento de leucócitos de 9230 (bastonetes 12%, segmentados 82%, eosinófilos 1%, linfócitos 3% e monócitos 2%) para 20810 (bastonetes 12%, segmentados 84%, linfócitos 2% e monócitos 2%), além de queda da hemoglobina de 9,1 para 7,8. A drenagem foi realizada e a cultura parcial da secreção abdominal foi positiva para coco gram positivo; utilizou-se antibioticoterapia para Ampicilina + Sulbactam (Unasyn®) para cobertura de gram positivo segundo cultura e antibiograma, que demonstrou o crescimento de *Streptococcus constellatus*, sensível à Unasyn. No 12º dia de internação realizou-se uma nova tomografia computadorizada que revelou redução significativa do abscesso hepático, permanecendo coleção de 5,3 x 2,9 x 2,8 cm e volume de 22cm³. Neste exame foi identificado corpo estranho transfixando o antro gástrico, com extensão para o lobo hepático com direito, medindo 3,8 cm com características que sugerem uma espinha de peixe. No 13º dia de internação a paciente foi submetida à laparoscopia exploradora associada à endoscopia digestiva alta (EDA) no intraoperatório. A intenção era avaliar se havia perfuração mantida da cavidade gástrica e realizar a retirada do corpo estranho via laparoscópica com segurança. O procedimento se deu sem intercorrências. Durante a EDA intraoperatória foi visto somente lesão cicatricial em fundo gástrico, sem tecido de continuidade. O corpo estranho (espinha de peixe) foi retirado sob visualização direta através de videolaparoscopia, sem sangramento hepático associado e sem qualquer outra intercorrência. A paciente recebeu alta da UTI no 25º dia e alta hospitalar no 29º dia. O tempo de ATB foi de 21 dias.

METODOLOGIA

Foram analisados 48 relatos de caso, entre os anos de 1997 e 2018, dos quais 23 casos foram desconsiderados por não darem ênfase na identificação da bactéria em questão e nem na antibioticoterapia instituída.

RESULTADOS

AUTOR /DATA	CORPO	MICROBIOLOGIA	HEMOCULTURA	ATB	DESFECHO
Ban CH Tsui e J Mossey, 1997	Palito de dente	Polimicrobiana: Krebsiella pneumoniae S. viridans	Não se aplica	Não especificado	Não especificado
Katsuhiko Horii	Espinha de	Streptococcus			Drenagem do abscesso e retirada do corpo estranho por endoscopia
Paraveska, et al. 2000	Espinha de peixe	Streptococcus milleri	Streptococcus milleri	Amipicilina (5 dias IV associado a	Neste caso, o abscesso ocorreu 5 dias após a retirada da espinha de peixe. A paciente recuperou-se após 12 dias de
Kessler, Alexander Tkeshelashvili, et al.	Espinha de peixe	Eikenella corrodens	Não se aplica	Vancomicina e piperacilina+tazobactam Amoxicilina+cl	Drenagem cirúrgica do abscesso + retirada do corpo estranho

Waisberg et al. 2002	Cerda de piaçava	Attalea funifera (vassouras de piaçava)	Não se aplica	Não especificado	Laparotomia exploradora (sinais de peritonite) Alta após 7 dias
KL Fan, 2002	Espinha de peixe	Streptococcus milleri.	Não se aplica	Não especificado	Laparotomia
Singhal, Vinay, et al, 2003	Agulha de costura quebrada	Polimicrobiana: Streptococcus pyogenes	Não se aplica	Cefotaxime e metronidazol	Laparotomia, drenagem, retirada do corpo estranho.
Fernandez-Urien	Espinha de	Streptococcus	Não se aplica	Imipinem/ cilastatin IV	Laparotomia, drenagem do abscesso, retirada do corpo estranho.
Franco-Paredes et al 2005	Espinha de peixe	Polimicrobiana: Streptococcus anginosus	Não se aplica	Cefalosporina e gentamicina. Cefotima e metronidazol. Ampicilina-sulbactam	Antibioticoterapia
Yang et al, 2005	Espinha de peixe	Klebsiella pneumoniae	Não se aplica	Cefotime+metronidazol Ampicilina + sulbactam	Paciente afebril após 7 dias de antibioticoterapia e alta com 15 dias de medicação venosa. Não houve retirada do corpo estranho.
BRIAN K. P. GOH	Espinha de	Streptococcus	Streptococcus	Penicilina cristalina e	Drenagem do abscesso, retirada do corpo estranho por laparotomia. Alta
Da Silva et al 2006	Osso de peixe	Não especificado	S. pneumoniae	Ampicilina, Garamicina e Metronidazol Penicilina G cristalina (descalonamento do	Drenagem percutânea guiada por TC e antibioticoterapia Laparotomia exploradora
Tsung-Hsien Chiang	Palito de dente	Staphylococcus aureus	Não se aplica	Vancomicina por 14 dias	O paciente optou por não se submeter a cirurgia, sendo dispensado após 14 dias de antibioticoterapia com resolução do
Santos S et al, 2007	Osso de frango	Negativa	Entamoeba histolytica	Ampicilina, Gentamicina e metronidazol.	Drenagem percutânea
Côrtes et al, 2010	Palito de bambu	Não especificado	Não se aplica	Ceftriaxona no pré-op Metronidazol e Vancomicina no pós-op	Laparotomia exploradora e reabordagem no 7º DPO. Complicação:Hernia incisional volumosa.

Ng C T, 2011	Espinha de peixe (provável)	<i>Não se aplica</i>	Negativa	Ceftriaxona EV + metronidazol VO por 3 dias Cefepime EV + metronidazol VO por 9 dias Amoxicilina +	A espinha não foi retirada devido a comorbidades do paciente pré-existentes. Paciente afebril após 4 dias de ATB EV; resolução total do abscesso em 8 semanas.
Leggieri et al 2011	Palito de dente	<i>Streptococcus constellatus</i>	Negativa	Metronidazol Amoxicilina e clavulanato	
Borba, Cinthya Coelho et al 2012	Espinha de peixe	<i>Não se aplica</i>	Não se aplica	Antes da drenagem Ceftriaxona + metronidazol Após a drenagem	Paciente evoluiu com quadro séptico após tentativa de tratamento conservador com drenagem percutânea do abscesso; houve recidiva do abscesso, quando realizou-se a laparotomia e retirou-se o corpo estranho. Bom estado geral após 2 dias,
Amroun KL, 2012	Não identificado	<i>Staphylococcus aureus</i>	Não se aplica	Antes da drenagem Ceftriaxona 2g 12/12h EV Metronidazol 500mg 8/8h EV Depois da	Remissão dos sintomas em 3 dias de antibioticoterapia e desaparecimento do abscesso no 5º dia após colocação do dreno. Não foi realizada cirurgia para retirada do corpo estranho devido à grande morbidade da paciente.
Martin Kobborg, 2013	Palito de dente	<i>Streptococcus gordonii</i>	Não se aplica	Antes da drenagem Cefuroxime e Metronidazol	Retirada do corpo estranho através de sigmoidoscopia e regressão do abscesso em 15 dias.
Lucas morelli, 2014	Espinha de peixe	<i>Streptococcus constellatus</i>	negativo	Antes da cultura Imipenem-cislatacin + ciprofloxacino Após cultura Ceftriaxona EV por 4 semanas	Rápida melhora clínica e retirada do corpo estranho algumas semanas depois
Fujiwara et al 2017	Osso agulhiforme	Não especificado	Não especificado	Não especificado	Laparotomia exploradora

Chun Yi Tsai et al, 2018	Espinha de peixe	Polimicrobiana <i>Krebsiella pneumoniae</i> <i>Streptococcus anginosus</i>	Não se aplica	Não especificado	Erradicação após 5 dias de antibioticoterapia
José Eduardo	Espinha de	<i>Streptococcus</i>	<i>Streptococcus</i>	Piperacillin/Tazobactam e	Paciente estável e resolução do abscesso em 2 semanas
José Eduardo MATEUS, 2018	Espinha de peixe	Polimicrobiana <i>Streptococcus viridans</i> <i>Prevotella bivia</i>	<i>Streptococcus anginosus</i>	Piperacillin/Tazobactam e Metronidazol	Alta em 3 semanas e TC após 4 meses indicou resolução do abscesso
Conceição et al	Não especifica	Não especifica	Não especifica	Piperacilina / Tazobactam	Drenagem do abscesso Complicações: Choque séptico

DISCUSSÃO

Os abscessos hepáticos originados por corpos estranhos representam ocorrências raras, incidindo em menos de 1% dos casos. A visualização da perfuração por meio de exames de imagem é desafiadora, e frequentemente os pacientes omitem a ingestão de corpos estranhos. Estes abscessos, se não tratados adequadamente, apresentam elevado risco de mortalidade.

No caso em questão, a paciente apresenta um abscesso hepático piogênico, caracterizado por uma massa purulenta no gado, resultante de lesão direta ou infecção intra-abdominal. Com o tempo, o abscesso tende a se organizar, formando septações na parede, o que complica o tratamento.

Embora a incidência desse tipo de abscesso hepático seja de 100% na ausência de diagnóstico e intervenção adequados.

A formação do abscesso hepático piogênico, mais comumente no lobo direito do gado, ocorre devido ao suprimento sanguíneo duplo desse

órgão. Isso pode resultar de sepse disseminada pela artéria hepática ou da translocação de uma infecção gastrointestinal pelo sistema portal.

Os sintomas desse tipo de abscesso podem demorar meses ou anos para se manifestarem, sendo as áreas mais frequentes de perfuração o duodeno e o estômago, embora nem sempre sejam identificadas. A maioria dos corpos estranhos ingeridos não causa complicações, mas os abscessos hepáticos geralmente se manifestam por dor abdominal mal localizada, inespecífica, perda de peso, febre e astenia.

O diagnóstico rápido é crucial, sendo os exames de imagem prioritários. A ultrassonografia abdominal auxilia na identificação de coleções no parênquima hepático, enquanto a tomografia com contraste é mais eficaz para delimitar a extensão do abscesso, sua localização e a identificação do corpo estranho. A obtenção de culturas para identificação e sensibilidade é realizada por meio de biópsia ou aspiração guiada por imagem.

O tratamento adequado envolve a drenagem cirúrgica, com remoção do corpo estranho e correção do local de perfuração. A escolha desse método depende do tamanho e acessibilidade do abscesso, além da antibioticoterapia empírica, guiada pela fonte mais provável de infecção, até que os resultados dos testes de identificação e sensibilidade estejam disponíveis.

A infecção hepática ocasionada por *Streptococcus Constellatus* é uma condição clinicamente desafiadora, cujas evidências na literatura são escassas. Este relato de caso destaca a natureza oportunista dessa infecção, observando sua incidência quando ultrapassa a flora das mucosas que habita: orofaríngea, geniturinária e gastrointestinal.

A presença do *S. Constellatus* em órgãos distintos tem sido associada à formação de abscessos, apresentando riscos substanciais para a saúde do paciente. A não identificação em tempo hábil dessas infecções pode resultar em desfechos graves, inclusive levando o paciente à óbito.

O *S. Constellatus* pode ser classificado em duas subespécies, *S. Constellatus* subsp. *Constellatus* e *S. Constellatus* subsp. *Faringe*, destacando a diversidade intrínseca dessa bactéria. Ambas as subespécies pertencem ao grupo dos estreptococos viridianos, caracterizados por padrões hemolíticos específicos.

Este caso ilustra a importância crucial da pronta identificação e tratamento das infecções hepáticas por *Streptococcus Constellatus*, especialmente quando se manifestam em órgãos não convencionais. A compreensão da variedade genotípica e fenotípica dessa bactéria é essencial para orientar a abordagem terapêutica e melhorar os desfechos clínicos.

CONCLUSÃO

Em conclusão, a escassez de relatos de casos semelhantes na literatura ressalta a necessidade de mais pesquisas e relatos para ampliar nossa compreensão sobre a patogênese, diagnóstico e manejo dessa infecção específica, contribuindo assim para a melhoria da prática clínica.

BIBLIOGRAFIA

1. Cheung YC, Ng SH, Tan CF, Ng KK, Wan YL. Hepatic inflammatory mass secondary to toothpick perforation of the stomach: triphasic CT appearances. *Clin Imaging*. 2000;24:93-5.
2. Tsui BC, Mossey J. Occult liver abscess following clinically unsuspected ingestion of foreign bodies. *Can J Gastroenterol*. 1997;11:445-8.
3. Tsai Chun Yi et al. "Laparoscopic Treatment of Hepatic Abscess Induced by Foreign Body Impaling Through the Stomach – A Case Report" *Biomedical*. 2018; 7.1

4. Goh BK, Chow PK, Quah HM, Ong HS, Eu KW, et al. (2006) Perforation of the gastrointestinal tract secondary to ingestion of foreign bodies. *World J Surg* 30(3): 372-377.
5. Velitchkov NG, Grigorov GI, Losanoff JE, Kjossev KT (1996) Ingested foreign bodies of the gastrointestinal tract: retrospective analysis of 542 cases. *World J Surg* 20(8): 1001-1005
6. Burkholder, Ryan, and Hrishikesh Samant. "Management of Fish Bone-Induced Liver Abscess with Foreign Body Le In Situ." *Case Reports in Hepatology* 2019 (2019).
7. Rahimian J, Wilson T, Oram V, Holzman RS (2004) Pyogenic liver abscess: recent trends in etiology and mortality. *Clin Infect Dis* 39(11): 1654-1659.
8. Leggieri N, Marques Vidal P, Cerwenka H, Denys A, Dorta G, et al. (2010) Migrated foreign body liver abscess: illustrative case report, systematic review, and proposed diagnostic algorithm. *Medicine (Baltimore)* 89(2): 85-959.
9. Da Conceição, J. M. A., Borges, R. B. S., Da Silva, A. P., Marra, J. G., Gomes, R. C., & Manuela, A. M. U. I. (2018). Abscesso hepático pós-perfuração do trato gastrintestinal por corpo estranho em paciente de um hospital público em Cuiabá-MT: relato de caso. *Seminário Transdisciplinar da Saúde*, (06).

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil